

EL CÓDIGO PREPARED

UN CÓDIGO DE CONDUCTA INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DURANTE PANDEMIAS

Financiado por la Unión Europea. Los/las participantes del Reino Unido en el Horizon Europe Project Prepared cuentan con el apoyo de la subvención de UK Research and Innovation, número 10048353 (University of Central Lancashire). Los/las participantes suizos en el Horizon Europe Project Prepared cuentan con el apoyo de la State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI). No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los de los/las autores/as y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la Agencia Ejecutiva de Investigación o de la UKRI o de SERI. Ni la Unión Europea, ni la autoridad que concede la subvención, ni UKRI o SERI pueden ser considerados responsables de los mismos.

Funded by
the European Union

EL CÓDIGO PREPARED

Un código de conducta internacional para la investigación durante pandemias

Los retos de ética e integridad en la investigación durante pandemias no son únicos, pero se magnifican significativamente durante las crisis.

El Código PREPARED para **investigadores/as, comités de ética de la investigación y oficinas para integridad científica** se emplea a lo largo de toda una pandemia. El código ha sido elaborado por un consorcio internacional y se basa en investigaciones de la literatura realizadas en inglés, chino, francés, alemán, hindi, japonés, coreano, ruso y español. El código se perfeccionó mediante el análisis desde la perspectiva de los derechos humanos y amplias consultas con las partes interesadas. En todas las etapas se obtuvieron contribuciones de las poblaciones marginadas.

EL CÓDIGO PREPARED

- Reconoce y considera la **Declaración de Helsinki** como la fuente primaria de orientación ética en la investigación durante pandemias
- Ofrece apoyo a todo el abanico de disciplinas de investigación.
- Da declaraciones concisas y claras para promover su acceso.
- Combina orientación sobre ética e integridad de la investigación.
- Complementa el **Código TRUST** y el **Código europeo de conducta para la integridad en la investigación**, ya que los riesgos de una investigación no equitativa y las infracciones de la integridad en la investigación pueden aumentar durante una crisis.
- Relaciona cada artículo con los valores de equidad, respeto, cuidado y honradez.

VISIÓN

La investigación durante pandemias debe ser fiable y sus resultados deben ser accesibles para todos/todas.

EQUIDAD

ARTÍCULO 1

Los **datos** y los conocimientos científicos sobre nuevos agentes infecciosos deben someterse a un control de calidad y **compartirse** lo antes posible con la comunidad científica y otras partes interesadas, sin perjudicar a quien los comparta.

ARTÍCULO 2

La **coordinación** y cooperación en investigación son esenciales para evitar la duplicación innecesaria de estudios, que podría suponer una carga injusta para los/las participantes en dichas investigaciones y un desperdicio de tiempo y recursos.

ARTÍCULO 3

En las primeras fases de cualquier proyecto y en colaboración con las partes interesadas, debe acordarse un plan justo para **acceder a los beneficios** de la investigación sobre pandemias.

ARTÍCULO 4

Siempre que sea posible, el **participación activa de la comunidad** debe continuar o incluso aumentar durante una pandemia, para así abordar las necesidades más urgentes de las comunidades y ayudar a mantener la confianza en la ciencia.

ARTÍCULO 5

Las vulnerabilidades aumentan durante las pandemias. Siempre que sea posible, los enfoques de investigación deben adaptarse para garantizar la **inclusión ética de personas en situaciones de vulnerabilidad** -con las protecciones adecuadas- en lugar de optar por excluir esas personas por razones condescendientes o de conveniencia.

ARTÍCULO 6

Los equipos de investigación deben repartir de manera equitativa entre sus miembros las **responsabilidades adicionales** asociadas a una pandemia para evitar aumentar desigualdades existentes.

RESPECTO

ARTÍCULO 7

La aprobación y las recomendaciones de los **comités de ética de la investigación (CEI)** deben obtenerse y respetarse en todo momento, incluso durante pandemias. Los CEI deben **agilizar la revisión** de los proyectos de investigación que aborden necesidades sociales urgentes sin comprometer rigurosos estándares éticos.

ARTÍCULO 8

Los/as **investigadores/as comunitarios** forman parte del equipo de investigación y deben ser tratados y respetados como investigadores/as, incluso durante pandemias.

ARTÍCULO 9

La necesidad urgente de llevar a cabo una investigación nunca puede ser una excusa para presionar a los/las posibles participantes o a sus representantes para que tomen decisiones precipitadas sobre su participación en un proyecto de investigación. **El consentimiento informado requiere tiempo.**

CUIDADO

ARTÍCULO 14

La investigación no debe comprometer las **respuestas en salud pública**. En particular, la participación del personal sanitario en investigación no debe afectar negativamente la atención al paciente.

ARTÍCULO 15

Especialmente durante pandemias, los/as investigadores/as que manipulan **materiales biológicos** potencialmente infecciosos deben estar adecuadamente **formados** y equipados para proteger la salud pública.

ARTÍCULO 16

Los/as investigadores/as deben tener en cuenta cómo las pandemias pueden afectar a todas las partes interesadas en un estudio de investigación (participantes, personal sanitario, trabajadores/as auxiliares, etc.) y tomar las medidas adecuadas para **aliviar cualquier carga adicional**.

ARTÍCULO 10

No debe permitirse que los **cambios** en el proceso de obtención del **consentimiento informado** comprometan la comprensión de un proyecto de investigación por parte de los/las posibles participantes. Esto incluye garantizar que los/las participantes en la investigación no confundan la investigación con tratamiento («therapeutic misconception»), especialmente cuando es el personal sanitario y el equipo investigador quienes solicitan el consentimiento.

ARTÍCULO 11

El proceso de consentimiento informado debe explicar los **riesgos** y beneficios de la investigación de forma completa y clara en términos de lo que se sabe, lo que es **incierto** y lo que se desconoce en ese momento.

ARTÍCULO 12

Durante pandemias, todas las partes implicadas en el proceso de investigación deben esforzarse por mantener una **implicación respetuosa** entre ellos/as, fomentando la equidad y la colaboración en la resolución de problemas.

ARTÍCULO 13

Los y las investigadores e investigadoras deben utilizar siempre un **lenguaje respetuoso** cuando se comuniquen con la prensa o los medios de comunicación, incluso bajo presión.

ARTÍCULO 17

Al priorizar una investigación durante una pandemia, no es admisible que los/as participantes de estudios en curso sean dejados en una situación peor de la que estaban antes de unirse al estudio en el cual fueron incluidos originalmente.

ARTÍCULO 18

Cuando los/as participantes de estudios en curso dependan de esos estudios para acceder a medicación y servicios médicos, cualquier **modificación** hecha a esos **estudios** durante una pandemia debe gestionarse responsablemente para garantizar que no se pongan en peligro las vidas ni la salud de dichos participantes.

ARTÍCULO 19

Durante las pandemias, los estudios con **voluntarios/as sanos/as** en los que se administren compuestos novedosos o sin terapia de rescate, sólo deberán iniciarse si el espacio en las unidades de cuidados intensivos es suficiente. Esto debe cubrir tanto las necesidades de los voluntarios sanos, como las de todos los pacientes en cuidados rutinarios.

ARTÍCULO 20

En contextos de incertidumbre, los/as investigadores/as deben **revisar periódicamente los protocolos de sus estudios** para asegurarse de que se tienen en cuenta los nuevos hallazgos en la medida que estos van apareciendo.

ARTÍCULO 21

Durante las pandemias, los/as investigadores/as pueden experimentar un **mayor riesgo de hostilidad** y consiguientes problemas de seguridad. Los comités de ética de la investigación deben asegurarse de que existen planes de gestión de riesgos.

HONRADEZ

ARTÍCULO 22

Para garantizar la fiabilidad de los resultados de investigación sobre pandemias y la confianza de la población general en la ciencia, es esencial que los/as investigadores/as mantengan **altos niveles de integridad en la investigación**, incluso cuando estén sometidos a presión.

ARTÍCULO 23

Los/as participantes y los comités de ética de la investigación deben ser informados **rápida** y plenamente sobre cualquier cambio en los riesgos o cargas de participar en una investigación clínica **si surge información nueva y relevante** durante un ensayo clínico.

ARTÍCULO 24

Los requisitos reglamentarios existentes para el **uso secundario** de datos personales y materiales biológicos deben prevalecer durante las pandemias, a menos que se haya decretado una excepción explícita.

ARTÍCULO 25

Los/as investigadores/as deben **apoyar** activamente la rigurosidad de la **revisión científica rigurosa y rápida** para ayudar a combatir el deterioro de la buena ciencia durante pandemias. También deben apoyar los mecanismos de control de calidad de los canales de comunicación abiertos, como los servidores de preimpresión o las redes sociales.

ARTÍCULO 26

Los/as investigadores/as deben **responder a las preguntas de ética de la investigación** de los editores de publicaciones académicas en su totalidad, incluso en los procesos de revisión rápida.

ARTÍCULO 27

En las **comunicaciones públicas**, los/as investigadores/as deben garantizar que la información científica presentada es fiable. Deben ser claros sobre las limitaciones del estudio y evitar la exageración, el sensacionalismo y el engaño.

MIEMBROS DEL CONSORCIO PREPARED

El código se redactó en el marco del proyecto PREPARED, cuya autora principal es la profesora Doris Schroeder.

El código se desarrolló para pandemias, pero también puede ser útil para epidemias y emergencias de salud pública de alcance internacional.

El sitio web (<https://preparedcode.uclancyprus.ac.cy>) ofrece material adicional, concretamente:

- Una lista de autores
- Material de formación y de vídeo
- Un libro sobre cómo se desarrolló el código